

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Hasanov Asror Baxtiyor o'g'li

XORIJIY TIL YO'NALISHIDAGI OTM TALABALARNI KASBIY KOMPETENSIYASINI KIM
(KOMPYUTER IMITATION MODEL) ASOSIDA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL